

SIYOSIY MAFKURA TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI

Dilnavoz Tolliboy qizi Razzoqova

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Xalqaro munosabatlari ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti,

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,

Tel: +99884827277,

E-mail: dilnavozrazzoqova15@gmail.com

Barno Suyunova

Siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Ph.D)

Xalqaro munosabatlar kafedrası

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada, siyosiy mafkura tushunchasining mazmun-mohiyati, uning jamiyatdagi roli, u haqida turli xil nazariyalar va mulohazalar keltirilgan. Umuman olganda, mafkura bu siyosiy kuchlar va ijtimoiy guruhlarining maqsad va manfaatlarini ifoda etuvchi g‘oyaviy tizim sifatida qaraladi. Maqolada siyosiy mafkuralarning shakllanish omillari, ularning zamonaviy siyosiy jarayonlardagi o‘rini o‘rganilgan. Shuningdek, turli mafkura yo‘nalishlarining (liberalizm va konservatizm) jamiyat hayotida ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, siyosiy mafkura nafaqat hokimiyat uchun kurashda, balki fuqarolik ongini shakllantirishda ham muhim vosita ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Siyosiy mafkura, fuqarolik jamiyat, siyosiy ong, siyosiy partiyalar, siyosiy qadriyatlar, liberalizm, konservatizm, g‘oyaviy tizim.

THE CONCEPT OF POLITICAL IDEOLOGY AND ITS ESSENCE

Dilnavoz Tolliboy kizi Razzakova

Second-year student

Specialisation: Political Science

Faculty of International Relations, Social Sciences and Humanities,

University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan,

Tel.: +99884827277,

Email: dilnavozrazzoqova15@gmail.com

Barno Suyunova

Doctor of Philosophy in Political Science (PhD)

Department of International Relations

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *This article presents the essence of the concept of political ideology, its role in society, and various theories and opinions about it. In general, ideology is considered as an ideological system that expresses the goals and interests of political forces and social groups. The article examines the factors influencing the formation of political ideologies and their role in contemporary political processes. The influence of various ideological trends (liberalism and conservatism) on the life of society is also analyzed. According to the research results, it is substantiated that political ideology is an important tool not only in the struggle for power, but also in the formation of civic consciousness.*

Keywords: *Political ideology, civil society, political consciousness, political parties, political values, liberalism, conservatism, ideological system.*

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ЕЕ СУЩНОСТЬ

Дилнавоз Толлибой кызы Раззакова

Студентка 2 курса

Специальность «Политология»

*Факультет международных отношений, социально-гуманитарных наук,
Узбекский университет журналистики и массовых коммуникаций,
Тел.: +99884827277,*

Эл. почта: dilnavozrazzoqova15@gmail.com

Барно Суюнова

Доктор философии по политологии (PhD)

Кафедра международных отношений

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: *В данной статье рассматривается сущность понятия политической идеологии, ее роль в обществе, а также представлены различные теории и мнения о ней. В целом, идеология рассматривается как идеологическая система, выражающая цели и интересы политических сил и социальных групп. В статье рассматриваются факторы формирования политических идеологий и их роль в современных политических процессах. Также анализируется влияние различных идеологических направлений (либерализм и консерватизм) на жизнь общества. По результатам исследования обосновано, что политическая идеология является важным инструментом не только в борьбе за власть, но и в формировании гражданского сознания.*

Ключевые слова: *Политическая идеология, гражданское общество, политическое сознание, политические партии, политические ценности, либерализм, консерватизм, идеологическая система.*

KIRISH

“**Mafkura**” arabcha soʻzdan olingan boʻlib, tor maʼnoda qarashlar va eʼtiqodlar tizimi, majmui degan maʼnoni anglatadi. Keng maʼnoda mafkura – jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, fikrlar va gʻoyalar majmuidir. Gʻarb mamlakatlari tillarida mafkura

“ideologiya” atamasi vositasida qo‘llaniladi¹. Ushbu atamalar mazmunan birlarini to‘ldirib keladi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, mafkura jamiyatni birlashtiruvchi hamda ma’naviy axloqiy jihatdan yo‘naltiruvchi strategik kuchdir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, mafkura jamiyatni birlashtiruvchi hamda ma’naviy axloqiy jihatdan yo‘naltiruvchi strategik kuchdir. Bu tushunchani birinchi bo‘lib ilmiy iste’molga XVIII asrda (1797-yilda) fransuz mutafakkiri A.Destut de Trasi tomonidan kiritilgan. Trasi bu atamani insoniy hissiy tajribadan kelib chiqadigan g‘oyalar doktrinasi sifatida talqin qilgan. U tabiiy ma’lumotlar kabi mafkura ham aniq ilmiy bo‘lishi kerak,² – deb hisoblangan.

Misol tariqasida, mafkuraning jamiyat va davlat hayotida qay darajada muhim ekanligini, O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so‘zlaridan bilsak ham bo‘ladi. “Sir emaski, hozirgi vaqtda aksariyat odamlar “mafkura” degan so‘zga biroz hadiksirab qaraydi, uni demokratik jamiyatga begona deb hisoblaydi. Lekin biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz”³, – deydi. Siyosiy mafkura nafaqat jamiyatni birlashtirib, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlaydi. Balki siyosiy mafkura – bu muayyan ijtimoiy guruhning hokimiyatga intilishini yoki undan foydalanishini asoslovchi va siyosiy harakatning u yoki bu strategiyasini ko‘zda tutuvchi g‘oyaviy tizimdir⁴. Siyosiy mafkuraning asosiy vazifasi jamiyatning mavjudligini ta’minlovchi, uni birlashtiruvchi va ijtimoiy guruhlarining hokimiyatga intilishi belgilovchi g‘oyaviy yo‘nalishdir.

¹ Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 203.b

² Дестют де Траси. Основы идеологии. – Москва, Академический проект: Альма-Матер, 2013. – С.336.

³ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – Б. 293.

⁴ Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 205.b

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mafkura tushunchasi g‘arbiy sotsiologik va siyosiy fikrda XVIII asr oxirlaridan boshlab ilmiy iste’molga kirgan bo‘lib, bu atama birinchi marta fransuz faylasufi A. Destut de Trasi tomonidan ishlatilgan. U mafkura deganda ongli va ilmiy asoslangan g‘oyalar tizimini nazarda tutgan. Keyinchalik K. Marks mafkura tushunchasini sinfiy ong, hukmron sinf manfaatlarini aks ettiruvchi vosita sifatida talqin qilgan. G‘arb mafkuraviy oqimlari – liberalizm va konservatizm asoslari J. Lokk, A. Smit, T. Jefferson, E. Berk kabi mutafakkirlar tomonidan asoslab berilgan.

Milliy mafkura haqida fikr yuritishda esa Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning mafkura masalasiga bergan bahosi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, O‘zbekiston siyosiy hayotida mafkuraviy plyuralizm tamoyili shakllanayotganligi, turli siyosiy partiyalarning mavjudligi bu sohaning milliy va demokratik yo‘nalishda rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Adabiyotlarda mafkura – jamiyatni birlashtiruvchi, g‘oyaviy yo‘naltiruvchi va ma’naviy barqarorlikni ta’minlovchi strategik tizim sifatida ta’riflanadi.

USULLAR

Ushbu ilmiy maqolani tayyorlashda quyidagi ilmiy uslublar qo‘llanildi:

Tahliliy metod – mafkura va siyosiy mafkura tushunchalarining tarixiy rivojlanishini chuqur tahlil qilishda ishlatildi;

Qiyosiy metod – liberalizm va konservatizm mafkuralari o‘rtasidagi farqlarni aniqlash uchun qo‘llanildi;

Tarixiy metod – mafkuraning qadim davrdan to hozirgi zamongacha bosib o‘tgan yo‘lini o‘rganishda foydalandi;

Sistemali yondashuv – mafkuraning jamiyatdagi roli va uning siyosiy institutlar bilan bog‘liqligini aniqlashda yordam berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Siyosiy mafkura insoniyat jamiyati rivojlanishining dastlabki bosqichlarida, hokimiyat va boshqaruv munosabatlari paydo bo‘lishi bilan birga shakllana boshlagan. Dastlab u diniy qarashlar, urf-odatlar va qadriyatlar orqali ifodalangan bo‘lsa, keyinchalik mustaqil siyosiy tushunchalar va nazariyalar shaklida rivoj topdi. Antik davrda Platon va Aristotel kabi faylasuflar jamiyat tuzilmasi, adolat, davlat va hokimiyat haqida fikr yuritgan bo‘lsalar, bu qarashlar keyinchalik siyosiy mafkuralarning nazariy poydevoriga aylandi. Siyosiy mafkuralarning shakllanishida iqtisodiy manfaatlar, ijtimoiy ziddiyatlar, g‘oyaviy qarama-qarshiliklar, shuningdek, milliy va umumbashariy siyosiy jarayonlar hal qiluvchi rol o‘ynagan. Ular har doim hokimiyat uchun kurash vositasi bo‘lib xizmat qilgan hamda ommani safarbar etish, legitimlik yaratish va siyosiy qarorlarni asoslashga xizmat qilgan. Jamiyatni ijtimoiy-siyosiy barqarorligini mustahkamlashning mafkuraviy omillaridan biri– mafkuraviy immunitetdir.

Mafkuraviy immunitet – (lot.immunitas- ozod bo‘lish qutulish) shaxs, ijtimoiy guruh, millat jamiyatni turli zararli g‘oyaviy ta’sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g‘oyaviy qarashlar va qadriyatlar tizimi. Insonda mafkuraviy immunitetni shakllantirib borish zarur. U har bir avlod uchun o‘ziga xos xususiyatga ega. Immunitet tizimi shakllangandagina jamiyatda mafkuraviy daxlsizlikni ta’minlash mumkin. Mafkuraviy tizimning asosiy va birinchi elementi bu - bilim. Mafkuraviy tizimdagi bilimlar obyektiv bo‘lishi, voqealikni to‘g‘ri va to‘liq aks ettirishi, inson ma’naviyatini boyitish va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilish lozim. Ular o‘z mohiyat e’tiboriga ko‘ra, Vatan va millat manfaatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lmog‘i

kerak⁵. Hozirgi siyosiy dunyoning eng yirik mafkuraviy oqimlari liberalizm va konservatizm hisoblanadi.

Liberalizm – lotincha «libiralis» soʻzidan olingan boʻlib, «erkin» degan maʼnoni anglatadi. U XVII–XVIII asrlarda maʼrifatparvarlik gʻoyalari negizida burjua sinfi mafkurasi sifatida shakllandi. Bu mafkuraning asosiy qoidalari J. Lokk, T. Gobbs, SH. Monteskyo, A. Smit, T. Jefferson asarlarida ishlab chiqildi va asoslandi⁶. Liberalizm siyosiy mafkura sifatida oʻzining asosiy tamoyillari – shaxs erkinligi, huquqiy davlat, bozor iqtisodiyoti va demokratik boshqaruv orqali siyosiy tizimlarga kuchli taʼsir koʻrsatgan. Bunga misol qilib AQSHni keltirsak boʻladi. AQSH davlat boshqaruvining shakllanishi yaʼni, AQSH konstitutsiyasi (1787-yil) va AQSH Mustaqillik Deklaratsiyasi (1776-yil) aynan liberal gʻoyalarga asoslangan. AQSHda liberalizmni namoyon qiluvchi xususiyatlari; hokimiyatning uchga boʻlinishi yaʼni ijro etuvchi, qonun chiqaruvchi va sud tarmoqlarining mavjudligi, mustaqil fuqarolik jamiyati qura olishi - fuqarolar davlat ustidan oʻz nazorat oʻrnatish uchun, bozor iqtisodiyoti yaʼni davlat iqtisodiyotda cheklangan darajada aralashishi, xususiy mulkning kafolatlanishi, saylovlar va plyuralizm - siyosiy partiyalar orqali raqobatdosh demokratik tizimning mavjudligi, aynan bu jihatlar liberalizm mafkurasining amaldagi ifodasidir. Hatto siyosiy partiyalar — masalan, Demokratik partiya koʻproq ijtimoiy liberalizm gʻoyalariga, Respublikachilar partiyasi esa klassik liberalizmga yaqin turadi.

Konservatizm – XVIII asrda liberalizmning raqibi oʻlaroq xudo tomonidan oʻrnatilgan tartiblarning buzilmasligi gʻoyasining ilgari suruvchisi sifatida paydo boʻldi. Uning asosiy qoidalari angliyalik mutafakkir va siyosatchi E. Berk,

⁵ Umurzakov Uygʻun Abdutalipovich, “Mafkuraviy omillar-davlat va jamiyat barqarorligini musthkamlashning kafolati”, aprel. 2022, – 352.b.

⁶ Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. –T.: Oʻzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 205.b

fransiyalik jamoat arboblari de Mester va de Bonald tomonidan asoslab berildi⁷. Konservatizm siyosiy mafkura sifatida, yangi boshqaruv tizimidan eskisini afzal ko‘ruvchi, muhofaza qiluvchi ong tizimi bo‘lishi bilan birga, siyosiy ishtirok, davlatga munosabat, ijtimoiy tartiblarga munosabatning aniq tamoyillariga ham egadir⁸. Konservatizmning mohiyati – bu ijtimoiy va siyosiy hayotda barqarorlik, tartib, an’anaviy qadriyatlar va tarixiy tajribaga tayanishni ustuvor deb biladigan, jamiyatda keskin va tezkor islohotlarga emas, balki evolyutsion o‘zgarishlarga intiladigan, din, milliylik, oila kabi qadriyatlarni muqaddas deb biladigan, va ularni saqlab qolishni bosh maqsad qilgan mafkura hisoblandi. Shuni ta’kidlash kerakki, Konservatizm g‘oyalari rivoji hech qachon bir tekis va silliq kechmagan. Bu haqda E. Berk “Fransiya inqilobi haqida o‘ylar” asarida bunday deb yozadi:

“Birinchidan, din fuqarolik jamiyatining asosi hisoblanadi va siyosiy-ijtimoiy faoliyatdan yuqori turadi; ikkinchidan, jamiyat – tarixiy rivojlanish mahsuli. Agar jamiyat o‘zgarishga muhtoj bo‘lsa, bu o‘zgarishlar asta-sekinlik bilan amalga oshirilishi kerak; uchinchidan, ijtimoiy hayotda odamlarning his-tuyg‘ulari katta ahamiyatga ega; to‘rtinchidan, jamiyat shaxsdan yuqori turishi kerak. Shuning uchun shaxsning huquqlari uning burchlari bilan bog‘liq; beshinchidan, har qanday jamiyat, eng avvalo, har xil qatlamlar, guruh va shaxslar iyerarxiyasidan iborat; oltinchidan, jamiyat va davlatning mavjud boshqaruv usullari yangi, amalda ishlatilmagan usullardan afzaldir”⁹ deb ta’kidlagan. Siyosiy boshqaruv tizimida konservatizm g‘oyalari aks etib turadigan davlat sifatida hozirgi kunda Buyuk Britaniyani olsak bo‘ladi. To‘g‘ri, mutlaq konservator emasdir, lekin siyosiy bu

⁷ Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 207.b

⁸ Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Сие́сатшунослика кириш. Тошкент, “Янги аср авлоди” (ўзбекча нашри), 2004. – Б.302.

⁹ Abrar Salokhiddinovich Turaev. “Konservatizm va neokonservatizm mafkuarlari”. Noyabr 2023

<https://www.researchgate.net/publication/375277659>

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.16285402

partiyalar orasida hokimiyatga intiluvchi asosiy ikki partiyaning biri Konservatorlar partiyasidir. Ularning mafkurasida eskilik ya’ni qadriyatlarni saqlab qolish yotadi. Buyuk Britaniyadagi eng o‘chmas iz qoldirgan konservatorlar partiyasi yetakchisi bu Margaret Tetcherdir. Ushbu, “Temirxonim” davrida (1979-1990-yillar) Buyuk Britaniya ancha rivojlangan ayniqsa, iqtisodiy sohasida o‘shish yuqori bo‘lgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mafkuraning o‘zi diniy, siyosiy, iqtisodiy, falsafiy, milliy va boshqa turlarga bo‘lingan holda jamiyatni birlashtirish uchun xizmat qiladi. Endi siyosiy mafkura asosan siyosiy partiya va turli xil katta-kichik ijtimoiy harakatlarda o‘z aksini topadi. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida keltirilganidek demokratik davlat hisoblanadi¹⁰. Bu O‘zbekistonda saylov tizimi shakllangani, saylovlarda ishtirok etib kelayotgan, turli mafkuralarga ega bo‘lgan siyosiy partiyalari mavjud. Bular; Xalq demokratik, Adolat sotsial-demokratik, Milliy tiklanish, Liberal-demokratik partiyasi va Ekologik partiyalaridir. Bilamizki, har bir siyosiy partiyaning asosiy maqsad hokimiyatni egallash hisoblandi. Ular bu maqsadga ozlarining mafkurasi orqali erishadi albatta. Agar, partiya ma’lum davlatning ijtimoiy hayotidagi muammolarga yechim bo‘la oladigan mafkura ostida harakat qilsa g‘alaba qozonadi. Ko‘pincha demokratik davlatlarda mafkura plyuralizmini ko‘rishimiz mumkin. Lekin, avtoritar va totalitar davlatlar bir mafkura asosida shakllangan. Fuqarolik jamiyatining shakllanishi zaminida ham mafkura yotadi. Nega degan savolga quyidagi javob bo‘ladi. Fuqarolik jamiyatida siyosiy mafkuralarning roli jamiyatning siyosiy barqarorligini ta’minlash, fuqarolarning siyosiy irodasini shakllantirish va ularni faollikka undashda beqiyosdir.

¹⁰ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 30.04.2023

<https://lex.uz/docs/-6445145>

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.16285402

Turli mafkuralarning mavjudligi sog‘lom raqobatni, fuqarolik faolligini va demokratik qadriyatlarning qaror topishini ta’minlaydi. Siyosiy partiyalar, ijtimoiy harakatlar va fuqarolik jamiyatlari shakllanishida mafkura hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ular jamiyatdagi turli qatlam va guruhlarning manfaatlarini ifoda etuvchi g‘oyaviy asosga ega bo‘lib, ijtimoiy-siyosiy hayotda faollikni ta’minlaydi. Mafkura fuqarolarning siyosiy ongini shakllantiradi, ularni bir maqsad atrofida birlashtiradi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan aniq yo‘nalish beradi. Shu bois, sog‘lom va milliy manfaatlarga mos mafkura fuqarolik jamiyati institutlarining barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 203.b.
2. Дестют де Траси. Основы идеологии. – Москва, Академический проект: Альма-Матер, 2013. – С.336.
3. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O‘zbekiston нашриёти, 2021. – Б. 293.
4. Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 205.b
5. Umurzakov Uyg‘un Abdutalipovich, “Mafkuraviy omillar-davlat va jamiyat barqarorligini musthkamlashning kafolati”, aprel.2022, – 352.b.
6. Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 205.b
7. Odilqoriyev X. T, Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 207.b
8. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Сиёсатшуносликка кириш. – Тошкент, “Янги аср авлоди” (ўзбекча нашри), 2004. – Б.302.
9. Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси. – Т.: ЎЗМУ, 2010.